

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Н.К.Даминова¹, Н.А.Кадирова²

¹Старший преподаватель СамГИИЯ, ²Студентка СамГИИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5883426>

Аннотация: В работе представлен проект, раскрывающий формирование профессиональной социализации личности в условиях глобализации, глубокое изучение проблем, возникающие в социальных процессах. А также раскрыто понятие создание единой зоны для свободного обмена в различных сферах человеческой деятельности.

Ключевые слова: социализация, глобализация, личность, социальная культура, идентичность, коммуникация, критерии успешной социализации.

На сегодняшнее время уделено большое внимание на проблему процесса социализации личности, в котором дискусируются темы утраты национальной и этнической идентичности, культурного наследования, сохранения и возрождения культурно-исторических традиций, на фоне которых социализация подрастающего поколения происходила самостоятельным образом.

Глобализация это своего рода комплексный процесс затрагивающий все стороны и нюансы жизни человека в современном мире ,тем самым показывая конкретное воздействие на формирование личности. Сам процесс имеет двоякое влияние на общество, с одной стороны он расширяет потенциал межличностной коммуникации при помощи технологий ,с другой же он приводит к отчужденности ,выпадению человека из общества.

Проблемы в социализационных процессах неизбежны. Представители разных поколений оказываются в общих ситуациях в разное время своей жизни (на разных этапах жизненного цикла) и обладают специфическими преимуществами, связанными с возможностью учесть прошлый опыт, и с ограничениями как последствиями ранее сделанных выборов. Темпоральное измерение социальных процессов означает, что из факта разочарования в исторически сложившейся системе разделения труда и осознания необходимости социальных изменений не следует, что они

произойдут мгновенно. Требуется время, даже если оно ускоряется и субъективно более интенсивно переживается.

Глобализация это неоднозначный системный процесс, влияющее на формирование личности современного человека затрагивающее все аспекты жизнедеятельности. Ускорение развития человеческого потенциала формируется за счет роста информационных процессов, повышая уровень образованности и грамотности людей. Информационно-технический потенциал направлен на адаптацию человека к изменчивым условиям жизни.

Социализация – это включение индивида в общество, а общество в свою очередь формирует личность. Доказательством социализации нового поколения является само общество, которая является как социальная культура, а культура это историческая индивидуальность. Определением культурной принадлежности людей является желание людей, коммуникативные навыки, нормы поведения языка, мировоззрение, жизненные цели.

Успешность социализации достигается тогда, когда человек становится образцом для людей, то есть идеалом. Существуют определенные правила этикета, законы соответствующие общим нормам. Но не существует полностью образцов для обществ, потому что каждый на пути становления идеала проходит через определенные препятствия, которые формируют характер индивида, который не имеет совпадений.

Глобализация имеет свои приоритеты, например за счет ускорения научно-технологического процесса происходят социальные изменения, приводящие к появлению новых профессий. В них в основном будет большинство новых технологий. Что в свою очередь требует тщательного обучения к профессии, для изучения пользования новых аппаратур.

Минусы глобализации заключается в том, что человек отчуждается от общества и замыкается в себе и в гаджете, сокращая общение. Более того множество людей боятся перемен и новшеств, что приводит к нарушению культурной детерминации. Такого типа люди не хотят выйти из зоны комфорта, тем самым прикрывая себе путь к инновационному будущему.

Литература:

1. Габинская А.А. Гуманитарный смысл образования // Диалог поколений и культур в контексте глобализации: материалы Международной конференции. «Конфликт поколений в контексте информационной глобализации». СПб., Изд-во Политех, ун-та, 2007. С. 133-139.

2. Васильев В. Молодежная наука в инновационном вузе // Высшее образование в России. 2006. № 7. С. 85-89.

3. Потапчук Е.Ю. Ценности и метафоры (значение аксиологической проблематики в социогуманитарном образовании) // Философия образования. 2008. № 4 (25). С. 35.

4. Лекаца А.Н., Арутюнов Э.К., Свериденко В.Г. Формирование личности в условиях глобализации // Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – № 10. – С. 159-161;